

KO‘ZI OJIZ O‘QUVCHILARDA MUSIQA IDROKINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.

A.X. Trigulova, Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika universiteti professori
Sevara Fayzieva, Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Pedagogika universiteti Musiqiy ta’lim va san’at mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya

KIRISH: ko‘zi ojiz bolalar uchun musiqa ta’limi ularning ruhiy, estetik va ijodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Musiqa idroki faqat eshitish orqali shakllanishi sababli, ko‘zi ojiz o‘quvchilarda musiqa pedagogikasi o‘ziga xos yondashuvlarni talab qiladi. Bunday pedagogik jarayon individual xususiyatlar, sezgi qobiliyati va hissiy tajribani hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Shu sababli, musiqa idrokini shakllantirishning pedagogik shartlarini aniqlash va tizimli ravishda qo‘llash dolzarb masala hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — ko‘zi ojiz o‘quvchilarda musiqa idrokini shakllantirishning samarali pedagogik shartlarini aniqlash, ularni tizimlashtirish va amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi: Nazariy tahlil – musiqa pedagogikasi, maxsus pedagogika va psixologiya bo‘yicha ilmiy manbalarni o‘rganish; Pedagogik kuzatish – ko‘zi ojiz o‘quvchilarning musiqa mashg‘ulotlaridagi faoliyatini bevosita kuzatish; Eksperimental metod – ishlab chiqilgan metodik yondashuvlarni amaliy mashg‘ulotlarda sinovdan o‘tkazish; Intervyu va so‘rovnoma – o‘qituvchilar va ota-onalardan musiqa ta’limining samaradorligi haqida ma’lumot olish; Analitik tahlil – olingan natijalarni solishtirish va pedagogik samaradorlikni aniqlash. Tadqiqot materiali sifatida maxsus maktablarda olib borilgan musiqa mashg‘ulotlari, metodik qo‘llanmalar va tajriba natijalari xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ko‘zi ojiz o‘quvchilarda musiqa idrokini shakllantirishning muhim pedagogik shartlari quyidagilardan iborat: Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv – har bir o‘quvchining sezgi va qobiliyatini hisobga olish; Auditoriya va ovozga asoslangan metodlar – eshitish va musiqa orqali idrokni rivojlantirish; Ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish – improvizatsiya, musiqa ijrosi va ritmik mashqlar; Qayta aloqa va rag‘batlantirish – ijobiy baholash va muvaffaqiyatni mustahkamlash; Raqamli va audio vositalardan foydalanish – audio ta’lim resurslari va interaktiv materiallar orqali dars samaradorligini oshirish. Muhokama shuni ko‘rsatdiki, pedagogik shartlar to‘liq amalga oshirilganda ko‘zi ojiz o‘quvchilarning musiqa idroki sezilarli darajada rivojlanadi, ularning ijodiy qobiliyati va motivatsiyasi oshadi.

XULOSA: ko‘zi ojiz o‘quvchilarda musiqa idrokini shakllantirish pedagogik shartlarning aniq va tizimli qo‘llanilishini talab qiladi. Individual yondashuv, auditoriya va ovozga asoslangan metodlar, ijodiy rag‘batlantirish hamda zamonaviy audio vositalardan

foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu yo'nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etish musiqiy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ko'zi ojiz o'quvchilar, musiqa idroki, musiqa pedagogikasi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, ijodiy faoliyat, audio vositalar, ta'lim samaradorligi.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У СЛЕПЫХ УЧАЩИХСЯ.

А.Х. Тригулова, профессор Национального педагогического университета имени Низами, Узбекистан.

Севера Файзиева, магистрант 1-го курса по направлению «Музыкальное образование и искусство», Национальный педагогический университет имени Низами, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: музыкальное образование для слепых детей имеет важное значение для их духовного, эстетического и творческого развития. Так как музыкальное восприятие формируется исключительно через слух, педагогика музыки для слепых учащихся требует специфических подходов. Педагогический процесс должен учитывать индивидуальные особенности, сенсорные способности и эмоциональный опыт ребёнка. Поэтому определение и систематическое применение педагогических условий формирования музыкального восприятия является актуальной задачей.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить эффективные педагогические условия формирования музыкального восприятия у слепых учащихся, систематизировать их и разработать рекомендации по применению на практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались следующие методы: Теоретический анализ – изучение научных источников по музыкальной педагогике, специальной педагогике и психологии; Педагогическое наблюдение – непосредственное отслеживание деятельности слепых учащихся на музыкальных занятиях; Экспериментальный метод – апробация разработанных методических подходов на практических занятиях; Интервью и опрос – сбор информации о результативности музыкального обучения у преподавателей и родителей; Аналитический метод – сравнение полученных данных и определение педагогической эффективности. Материалами исследования служили музыкальные занятия в специальных школах, методические пособия и результаты практических экспериментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что ключевые педагогические условия формирования музыкального восприятия у слепых учащихся включают: Индивидуализированный подход – учет сенсорных и

личностных особенностей каждого ребёнка; Методы, основанные на слухе и звуке – развитие восприятия через слух и музыку; Стимулирование творческой деятельности – импровизация, музыкальное исполнение и ритмические упражнения; Обратная связь и мотивация – положительная оценка и закрепление успехов; Использование цифровых и аудиосредств – применение аудиоматериалов и интерактивных ресурсов для повышения эффективности занятий. Обсуждение показало, что при полном соблюдении педагогических условий музыкальное восприятие слепых учащихся значительно развивается, а их творческие способности и мотивация усиливаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование музыкального восприятия у слепых учащихся требует четкого и системного применения педагогических условий. Индивидуальный подход, методы, основанные на слухе и звуке, стимулирование творческой активности и использование современных аудиосредств повышают эффективность образовательного процесса. Внедрение научно обоснованных подходов способствует развитию музыкальной компетентности.

Ключевые слова: слепые учащиеся, музыкальное восприятие, музыкальная педагогика, индивидуализированный подход, творческая деятельность, аудиосредства, эффективность обучения.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPING MUSICAL PERCEPTION IN BLIND STUDENTS.

A.X. Trigulova, professor, Nizami national pedagogical university, Uzbekistan

Sevara Fayzieva, 1st-year master's student in music education and arts, Nizami national pedagogical university, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: music education for blind children plays a crucial role in their spiritual, aesthetic, and creative development. Since musical perception is formed exclusively through hearing, music pedagogy for blind students requires specific approaches. The pedagogical process must take into account individual characteristics, sensory abilities, and emotional experiences of the child. Therefore, identifying and systematically applying pedagogical conditions for developing musical perception is an urgent task.

AIM: the main objective of the study is to identify effective pedagogical conditions for developing musical perception in blind students, systematize them, and develop recommendations for practical implementation.

MATERIALS AND METHODS: the study employed the following methods: Theoretical analysis – reviewing scientific literature on music pedagogy, special education, and psychology; Pedagogical observation – direct observation of blind students' activities during music lessons; Experimental method – testing the developed

methodological approaches in practical lessons; Interviews and surveys – collecting information from teachers and parents regarding the effectiveness of music education; Analytical method – comparing obtained data and assessing pedagogical effectiveness. Research materials included music lessons conducted in special schools, methodological guides, and results from practical experiments.

RESULTS AND DISCUSSION: the study revealed that the key pedagogical conditions for developing musical perception in blind students include: Individualized approach – taking into account each child’s sensory and personal characteristics; Auditory and sound-based methods – developing perception through listening and music; Stimulation of creative activity – improvisation, music performance, and rhythmic exercises; Feedback and motivation – positive reinforcement and consolidation of achievements; Use of digital and audio tools – applying audio resources and interactive materials to enhance lesson effectiveness. The discussion showed that when pedagogical conditions are fully implemented, blind students’ musical perception develops significantly, and their creative abilities and motivation increase.

CONCLUSION: developing musical perception in blind students requires clear and systematic application of pedagogical conditions. An individualized approach, auditory-based methods, stimulation of creative activity, and the use of modern audio tools enhance the effectiveness of the educational process. Implementing scientifically grounded approaches contributes to the development of musical competence.

Keywords: blind students, musical perception, music pedagogy, individualized approach, creative activity, audio tools, educational effectiveness.

Ozbekistonning zamonaviy ta’lim jarayonida inklyuziv ta’lim va imkoniyati cheklangan bolalarning to’laqonli rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Musiqa pedagogikasining dolzarb vazifalaridan biri ko’zi ojiz o’quvchilarda musiqiy idrokni shakllantirishdir. Musiqa estetik tarbiyaning, ta’lim oluvchilarning hissiy sohasini va bilish faolligini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo’ladi. Musiqiy idrok etish murakkab psixologik-pedagogik jarayon sifatida tushuniladi, u musiqiy asarni hissiy boshdan kechirish, anglash va baholashni o’z ichiga oladi. U musiqiy tilning intonatsion-ifodaviy vositalarini tushunish, shuningdek, asarning badiiy mazmunini shaxsiy his qilish bilan bog’liq. Ko’rishda nuqsoni bo’lgan bolalar uchun musiqa alohida ahamiyatga ega. Ko’rish taassurotlarining cheklanganligi eshitish analizatorining rolini kuchaytiradi, shuningdek, idrokning kompensator mexanizmlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan musiqa ta’limi ko’zi ojiz maktab o’quvchilarining kognitiv faolligini, tasavvurini va hissiy ta’sirchanligini rivojlantirishning muhim omili bo’lishi mumkin. Ushbu maqolaning maqsadi ko’zi ojiz maktab o’quvchilarida musiqiy idrokni samarali shakllantirishga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarni ko’rib chiqishdir.

Musiqqa idrokini shakllantirishning nazariy asoslari. Musiqiy idrok tinglovchining musiqqa asari bilan o'zaro ta'sirining faol jarayonidir. U musiqqa hissij javob berish, uning obrazli mazmunini tushunish va ifoda vositalarini anglashni o'z ichiga oladi. Musiqqa tinglash jarayonida o'quvchilarda musiqiy tasavvurlar shakllanadi, eshitish xotirasi, diqqat va tasavvur rivojlanadi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, musiqiy idrokning rivojlanishi o'quvchilarning turli xil musiqiy faoliyatlarda: musiqqa tinglashda, qo'shiq aytishda, ritmik mashqlarda, asarlarning badiiy mazmunini muhokama qilishda faol ishtirok etganda eng samarali bo'ladi. Pedagogikada maktab o'quvchilarida eshitish mo'ljallari tizimini shakllantirish, musiqiy-eshitish tafakkurini rivojlantirish zarurligi ham ta'kidlanadi. Bu musiqqa asarining tuzilishini chuqurroq tushunishga, musiqaning intonatsion va ritmik xususiyatlarini idrok etish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Ko'zi ojiz bolalarda atrof-olamni idrok qilish asosan eshitish va taktil sezgilar orqali amalga oshiriladi. Ko'rish kanalining yo'qligi yoki qisman shikastlanishi eshitish diqqati, xotira va tovush xususiyatlarini nozik farqlash qobiliyatining kuchayishiga olib keladi. Bu o'rinda musiqqa faqat estetik tarbiya vositasi bo'libgina qolmay, balki muhim kompensatorlik vazifasini ham bajaradi, ya'ni ko'rish idroki yetishmovchiligini qisman to'ldiradi. U o'zining ifodali va hissij salohiyati tufayli bolalarda atrof-muhit haqidagi ichki tasavvurlarni shakllantirishga yordam beradigan obrazli tafakkurning faol rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Hissij ta'sirchanlikni rivojlantirishda musiqiy faoliyat ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u turli holatlar va his-tuyg'ularni chuqurroq boshdan kechirish va anglash imkonini beradi. Shuningdek, musiqqa asarlarini idrok etish va talqin qilish orqali ta'lim oluvchilarning voqelik hodisalari haqidagi tasavvurlari kengayadi, hayotij tajribalari boyiydi, olamning yaxlit manzarasi shakllanadi. Ko'zi ojiz maktab o'quvchilari uchun musiqiy obrazlarning og'zaki tavsifi muhim rol o'ynaydi. Pedagog o'quvchilarga musiqaning xarakteri, uning kayfiyati va emotsional mazmunini obrazli va tushunarli so'z xususiyatlaridan foydalangan holda tasavvur qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, eshitish xotirasi va ichki eshitish qobiliyatini rivojlantirish ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bu o'quvchilarga musiqqa asarlarining tuzilishini yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Ko'zi ojiz o'quvchilarda musiqiy idrokni samarali shakllantirish bir qator pedagogik shartlarga rioya qilgan holda amalga oshirilishi mumkin.

1. Darslarda psixologik qulay ta'lim muhitini yaratish. Birinchi navbatda, ko'zi ojiz maktab o'quvchilariga musiqqa o'rgatish jarayonida ta'lim oluvchining psixologik qulayligi, hissij xavfsizligi va o'ziga ishonch hissini ta'minlaydigan maxsus pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur, bu esa uning erkinligi va o'zini erkin namoyon qilishiga yordam beradi.

2. Emotsional ta'lim muhitini yaratish. Musiqqa mashg'ulotlari o'quvchilarda hissij munosabat va musiqqa qiziqish uyg'otishi kerak. Hissij kechinma badiiy idrokni shakllantirishning asosi bo'lib, musiqiy mazmunni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

3. Musiqiy faoliyatning har xil turlaridan foydalanish: musiqa tinglash, vokal faoliyati, ritmik mashqlar va elementar musiqa ijro etish. Bunday xilma-xillik o'quvchilarni musiqiy jarayonga faol jalb etishga va ularning eshitish tasavvurlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ishda jismoniy harakatlar bilan birga bajariladigan mashqlarni qo'shish muhimdir. Bu o'quvchiga musiqani "his qilish," uning ritmik va intonatsion tuzilishini chuqurroq anglash, sensomotor sezgilarni faollashtirish va musiqiy asarni yanada yaxlit idrok etishga yordam beradi.

4. Musiqiy materialni eshitib tahlil qilish natijasida eshitish diqqati va xotiraning rivojlanishi. O'quvchilar musiqaning tembri, ritmi, dinamikasi va boshqa ifoda vositalarini farqlashga o'rganadilar.

5. Ta'limga individual yondashuv. Har bir o'quvchining idrok etish xususiyatlari va musiqiy rivojlanish darajasini hisobga olgan holda, o'qituvchi individual yondashuvdan foydalanishi, tegishli usullar va vazifalarni tanlashi kerak.

Ko'zi ojiz o'quvchilarda musiqiy idrokni shakllantirish musiqa pedagogikasining muhim vazifasidir. Musiqa ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning hissiy sohasini, eshitish qobiliyatini, ijodiy tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu jarayonning samaradorligi ta'lim muhitini tashkil etish, musiqiy faoliyatning xilma-xil turlaridan foydalanish, eshitish qobiliyatini rivojlantirish va maxsus pedagogik usullarni qo'llashga bog'liq. Ko'rsatilgan pedagogik shartlarga rioya qilish musiqiy ta'lim sifatini oshirishga imkon beradi va ko'zi ojiz o'quvchilar shaxsining uyg'un rivojlanishiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдурахмонова А. Музыка таълими методикаси. — Ташкент: 2021
2. Абдулин, Э. Б. Теория музыкального образования: учебник для студентов высших учебных заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Прометей, 2013. - 431 с.
3. Выготский Л. С. Основы дефектологии. — Собр. Соч. том 6. Москва: Педагогика. 1982
4. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. — Москва: Музыка. 1972
5. Саидова М.Ш. Музыкальное воспитание школьников — Ташкент: Укитувчи, 2018
6. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. — Москва: Наука.2023
7. Тригулова, А. Х. Предмет «Современная зарубежная музыка» и его значение в профессиональной подготовке магистров педагогических вузов / А. Х. Тригулова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 16 (150). — С. 510-512.
8. Тригулова А.Х.Значение и практическое применение интонационной теории Б.В.Асафьева в дирижерско-хоровой подготовке учителя музыки. "TDPU ilmiy axborotlari" jurn., 2025-yil, 3-son 467-477

9. Тригулова, А. Х. Значение курса «История узбекской музыки» в профессиональной подготовке будущих учителей музыки в общеобразовательной школе / А. Х. Тригулова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1560-1562.
10. Trigulova, A. X. (2021). Formation Of The Cognitive Activity Of 5-Class Secondary School Students With The Familiarity Of The Instruments Of The Symphony Orchestra. *Экономика и социум*, (4-1 (83)), 428-431.
11. Trigulova, A. (2024). The Significance Of Bv Asafyev's Intonation Theory In The Instrumental-Performance Training Of A Music Teacher. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(09), 192-195.
12. Trigulova, A. X. (2023). Musiqiy faoliyat vositasida talabalarning ma'naviy dunyosini shakllantirish. *Science and Education*, 4(5), 1208-1211.
13. Trigulova, A. X., & Axunova, U. (2023). For participation in the scientific conference «Innonative research in modern edification» with an article entitled. *Stylistic approach in music pedagogy*, 20.
14. Trigulova, A. X. (2023). Musiqiy faoliyat vositasida talabalarning ma'naviy dunyosini shakllantirish. *Science and Education*, 4(5), 1208-1211.